

“LÎSÂNÜ’T-TAYR” DESTANINDA İSTİĞNÂ VADİSİNİN YORUMU

ODILJON AVAZNAZAROV

Filoloji Bilimleri Doktoru (PhD), Doçent
Karşı Devlet Üniversitesi
Karşı, Özbekistan

Özet: Bu makalede, büyük Türk düşünürü Alisher Navoi'nin *Lîsânü't-Tayr* adlı eserinde yer alan *İstiğnâ Vadisi* yorumu incelenmiş ve onun tasavvufî mahiyeti ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler: Alisher Navoi, *Lîsânü't-Tayr*, tasavvuf, Allah, sembol, *İstiğnâ Vadisi*.

Bu vadi sembolü, insan zihninde kökleşmiş olan zahirî değerlendirme ölçütlerini reddederek varlığın idrakine dair mutlak ruhî merhaleyi ifade eder. *İstiğnâ* perspektifinden bakıldığında, toplumsal statü, kudret, tarihî rol ve dinî farklılıklar gibi ayrımlar anlamını yitirir; tüm varlıklar, varoluşun özü bakımından eşit bir konuma getirilir:

Kufr ila ding'a chu teng miqdordur,

Munda ish solikka bas dushvordur (LT, 9:220).

İstiğnâ, tasavvufta “talep ve muhtaçlıktan kurtulma” anlamını ifade eder. Bu kavram, Allah'ın **el-Ganî** ismiyle yakından ilişkilidir ve “Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaçsınız. Allah ise, şüphesiz Ganî (hiçbir şeye muhtaç olmayan) ve Hamîd (hamde layık olan)dır” (*Fâtır*, 15) ayetiyle vurgulanır. *İstiğnâ* makamına ulaşan sâlik, el-Ganî isminin tecellisine mazhar olur ve varlığa karşı içsel bir müstağnîlik hâline erişir. Bu mertebede sûfî, Abdülganî, yani Allah'ın ihtiyaçsızlık sıfatını idrak eden kul makamına yükselir. *İstiğnâ* vadisinde yüce ile aşağı arasındaki fark bütünüyle ortadan kalkar. Sâlikin nazarında yüz binlerce âlemin değeri yok hükmüne iner; yedi deniz bir damla yağmura, yedi gök bir haşhaş tanesine, yedi cehennem bir kıvılcıma, sekiz cennet ise bir çiğ damlasına eşit hâle gelir. Bu mübalağalı tasvirler aracılığıyla Alisher Navoi, *istiğnâ* perspektifinden bakıldığında büyüklük ve küçüklük, yücelik ve aşağılık gibi ölçütlerin görece olduğunu ortaya koyar. Bu makama ulaşan sâlik, zahirî güç ve kudreti dikkate almaz: karınca kadar zayıf olduğu hâlde aslandan korkmaz; sinek kadar güçsüz görünmesine rağmen fili avlayabilecek kudrete sahip olur. Onun nazarında yedi iklimi fethetmiş kudretli bir hükümdar, sıradan bir dilenciyle eşit hâle gelir. Kılıcını çekmiş yüz binlerce askeri bir saman çöpü kadar bile önemsemez. Göğü yutabilecek güçte olan ejderha, Meryem'in ipliği kadar değersiz görünür.

Nazmî anlatımdaki tarihî ve peygamberî şahsiyetler de *istiğnânın* irfanî muhtevasını açığa çıkarmaya hizmet eder. Sâlik, kendisini meleklerin iltifatına mazhar olup şeref tacıyla yüceltilen Âdem; helâkin doruğa ulaştığı anda ilahî koruma ile gemide kurtuluşa eren Nûh; Nemrud'un zulmü karşısında ateşi gül bahçesine çeviren İbrahim; zulmün zirveye çıktığı dönemde ilahî himaye ile selâmete ulaşan Mûsâ; din ehlinin topluca zünnâr bağladığı bir zamanda nefesiyle canlara huzur veren İsa; ve kan dökülmesinin arttığı bir dönemde Arş'a yükselen Muhammed (s.a.v.) gibi hisseder. Onun için yüz bin güneş bir zerre, yüz bin nehir bir damla, yüz bin hürî ve peri bir sineğin kırık kanadı, dokuz felek bir çöp, Kaf Dağı bir kum tanesi, cennetteki Sidre ve Tûbâ bir yaprak, bin yıllık bir fil sabah doğmuş bir yavru fil, koca dünya ise bir haşhaş tanesi hükmündedir. O, adeta bir elindeki meşaleyle cenneti yakmaya, diğer elindeki suyla cehennem ateşini söndürmeye koşan Râbia gibidir.

Bu örnekler, *istiğnânın* sâlikin varlığa yönelik içsel tutumunu ifade eden ruhî-tasavvufî bir makam olduğunu göstermektedir. Bu makamda suret ortadan kalkar, geriye hakikat kalır. Sâlik için “var” ve “yok”, din ehli ile küfür ehli aynı hükme sahip olur:

Munda yakson keldi yo 'q-u bor ham,

Ahli din-u zumrai kuffor ham (LT, 9:219).

Zahhâk'ın bin yıl boyunca kan dökmesi ile Mesih'in ölüye can vermesi arasında, Buhtunnasr'ın zulmü ile Nûşirevân'ın adaleti arasında, *istiğnâ* perspektifinden bakıldığında mutlak bir fark kalmaz:

Ikkisining munda birdur hukmi bil,

Kel bu istig'no sari nazzora qil (LT, 9:219).

Bu durum, dünyevî değerlendirme ölçütlerinin inkârını, yani varlıktaki zahirî farklılıkların mutlak olmadığını ifade eder. Bu nedenle istiğnâ makamı, sâlik için en zor aşama olarak kabul edilir. İşte bu teorik içerik, satranç hakkındaki hikâye aracılığıyla edebî-sembolik bir biçimde ifade edilir. Hikâyede dünya hayatı satranç oyununa benzetilir. İki usta – gece ve gündüz, satranç tahtası – dünya sahnesi, taşlar ise insanlara işaret eder. Şah, vezir ve askerler zahirî kudret, makam ve toplumsal üstünlüğün sembolleridir. Oyun sürecinde katı bir hiyerarşi mevcut olsa da, oyun sona erdiğinde bütün taşlar bir torba içinde eşit duruma getirilir. “Şahın aşağı düşüp piyonun yukarı çıkabileceği” vurgusu, tam da bu eşitlik fikrini ifade eder. Bu anlamda, istiğnâ makamına ulaşmış bir sûfinin idrakinde dünya, sanki oyun bittikten sonra kapatılmış bir satranç tahtası gibidir. Dolayısıyla satranç sembolü, istiğnâ vadisinin felsefî-tasavvufî mahiyetini ortaya koyan edebî bir model işlevi görür.

İstiğnâ vadisi, Alisher Navoi'nin tasavvufî konseptiyasında bir sonraki, daha derin irfanî merhale olan tevhîde, yani *vahdetü'l-vücûd* anlayışına götüren hazırlayıcı bir aşamadır. Bu anlamda, ruhî tezkiye ve tasfiye makamı olarak tezahür eder. Bu tezkiye sayesinde sâlikin düşüncesi kesretin etkilerinden arınarak hakikî varlığın birliğini kabul etmeye hazır hâle gelir. Navoi'ye göre istiğnâ, bütün varlıklardan ihtiyaç bağının kesilmesi ve mutlak surette Hakk'a yönelme hâlidir. Bu teorik-irfanî görüşler, 182. fasıldaki temsil aracılığıyla yüksek derecede sembolik bir olayla pekiştirilir. Nemrud'un mancınık kurarak büyük bir ateş hazırlaması ve İbrahim Halîlullah'ı ateşe atması, dış dünyadaki zulüm, kudret ve zorbalığın bir sembolüdür. Ateş, imtihan, bela ve helâkın sembolü iken; Halîlullah, aşk ve tevekkül yolunda Hakk'ın bir delili olarak karşımıza çıkar. En önemli nokta ise şudur ki, Halîlullah ateşe doğru giderken Cebrâil gelip yardım ve niyaz teklif ettiğinde dahi bunu reddeder. Bu reddediş bir isyan veya kibir değil, bilakis istiğnâ makamının mutlak derecesinin bir tezahürüdür.